

DİPLOMALI YAŞAM BOYU EĞİTİM: ÜÇ VE DAHA FAZLA YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA DEVAM EDEN/MEZUN OLANLARIN PROFİLLERİ VE YAŞAM BOYU ÖĞRENME MOTİVASYONLARI

LIFELONG EDUCATION WITH A DIPLOMA: PROFILES AND LIFELONG LEARNING MOTIVATIONS OF THOSE WHO ATTENDED/GRADUATED THREE OR MORE HIGHER EDUCATION PROGRAMS

Prof. Dr. Mediha TERLEMEZ

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, msaglik@anadolu.edu.tr
Eskişehir / Türkiye
ORCID: 0000-0003-3660-2380

Prof. Dr. Emine DEMİRAY

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, edemiray@anadolu.edu.tr
Eskişehir / Türkiye
ORCID: 0000-0002-4279-2435

Doç. Dr. Özden CANDEMİR

Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, ocandemir@anadolu.edu.tr
Eskişehir / Türkiye
ORCID: 0000-0003-4968-4135

Dr. Öğr. Üyesi Serap ÖZTÜRK

Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, srozturk@anadolu.edu.tr
Eskişehir / Türkiye
ORCID: 0000-0003-2345-7081

Dr. Öğr. Üyesi İlknur ULUTAK

Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, iulutak@anadolu.edu.tr
Eskişehir / Türkiye
ORCID: 0000-0002-5159-6612

ÖZET

Öğrenmenin itici gücü olarak nitelendirilen içsel ve dışsal motivasyonlar, bireylerin öğrenmeye devam etme yolunda kararlı ve sürekli bir tutum sergilemelerinin temel nedenlerinden biridir. Bu çalışmanın amacı, diplomalı yaşam boyu eğitim diye adlandırabileceğimiz bu yolculuktaki üç veya daha fazla yükseköğretim programına devam eden ve mezun olan kişilerin hangi içsel ve dışsal motivasyonlarla çok sayıda yükseköğretim programına devam ettiklerini saptamaktır. Çalışmada 2009–2025 yılları arasında çevrimiçi medya ortamlarında yayımlanan 90 haber metni içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Üç ve daha fazla yükseköğretim programına devam eden ve mezun olan kişilerin konu edildiği haberler dört ana başlık altında incelenmiştir. Bunlar; haberlere, haber kişilerine, mezun olunan-devam edilen programlar ile içsel ve dışsal motivasyonlara dair başlıklardır. Bulgular, bireylerin içsel motivasyonlarının (sürekli öğrenme isteği, kendini geliştirme, hayal ve hedeflere ulaşma, zorluklarla başa çıkma) dışsal motivasyonlarından (başkalarına örnek olma, meslek edinme veya değiştirme, diploma/sertifika alma, takdir ve saygınlık kazanma) daha baskın olduğunu göstermektedir. Sonuçlar, yaşam boyu öğrenmenin yalnızca mesleki ilerleme için değil; bireysel gelişim, toplumsal katkı ve öznel doyum açısından da önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Türkiye’de yüz yüze eğitim verilen programların ve açık ve uzaktan eğitim programlarının yanı sıra ikinci üniversite uygulamalarının da bireylerin eğitim yolculuğunu desteklediği ve yaşam boyu öğrenme fırsatlarını çeşitlendirdiği görülmektedir.

Anahtar kelimeler: Yaşam Boyu Öğrenme, İkinci Üniversite, Diplomalı Yaşam Boyu Eğitim, Dijital Haber, Motivasyon.

ABSTRACT

Intrinsic and extrinsic motivations, which are considered the driving force behind learning, are one of the fundamental reasons why individuals demonstrate a determined and consistent attitude toward continuing their education. The aim of this study is to determine the intrinsic and extrinsic motivations that drive individuals who continue and graduate from three or more higher education programs, a journey that can be described as lifelong education with a diploma. In this study, 90 news articles published in online media between 2009 and 2025 were analyzed using content analysis. News articles featuring individuals who attending and graduating from three or more higher education programs were examined under four main headings. These are: headlines related to the news, news personalities, programs attended/completed, and internal and external motivations. The findings indicate that individuals' intrinsic motivations (the desire for continuous learning, self-improvement, achieving dreams and goals, and overcoming challenges) are more dominant than their extrinsic motivations (setting an example for others, acquiring or changing professions, earning a diploma/certificate, and gaining recognition and respect). The results reveal that lifelong learning is important not only for professional advancement but also for personal development, social contribution, and subjective satisfaction. In Turkey, in addition to face-to-face programs and open and distance education programs, second university applications also support individuals' educational journeys and diversify lifelong learning opportunities.

Keywords: Lifelong Learning, Second University, Diploma-Based Lifelong Education, Digital News, Motivation.

GİRİŞ

Günümüzdeki teknolojik gelişmeler, demografik ve sosyolojik değişimler okul sistemlerini ve eğitim sürecini yeniden biçimlemekte ve dönüştürmektedir. Bu dönüşümün önemli uygulamalarından biri de yaşam boyu öğrenmedir.

“Yaşam boyu öğrenme, kişisel, toplumsal, sosyal ve/veya iş yaşamı çerçevesinde bilgi, beceri ve yetilerin geliştirilmesi amacıyla yapılan ister yüz yüze ister yaygın ya da doğal, sürekli devam eden, bütün amaçlı öğrenme etkinliklerini kapsar.” (Commission of the European Communities, 2000, s.7). Yaşam boyu öğrenmenin “beşikten mezara” kadar süren öğrenme amaçlı çeşitli etkinlikler olduğunu söylemek mümkündür.

Yaşam boyu öğrenme geniş ve bütüncül bir bakış açısına sahip olmayı gerektirir. Okul öncesi eğitim, ilk, orta, lise ve yükseköğretim düzeylerindeki tüm eğitim aşamalarına, eğitim ve iş piyasası kurumlarında devam eden mesleki eğitime, iş yerinde gayri resmi öğrenmeye ve toplum genelinde kendi kendine ve iş birliğine dayalı öğrenmeye kadar tüm eğitim olanakları yaşam boyu öğrenmenin alanı içindedir (Tuijnman ve Boström, 2002).

Yaşam boyu öğrenme alanındaki çalışmalar; yaşamın tüm aşama ve alanlarında bulunduğunu (Green, A., 2002), hem bireysel hem de ilgili topluluğun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir biçimde bilinçli ve sürekli öğrenme süreci olarak tanımlandığını (Abukari, 2004), bireysel ve kurumsal öğrenmenin bir bileşeni olduğunu (Jarvis, 2004), öğrenmeye yönelik sürekli motivasyon ve kişisel öğrenme ihtiyaçlarını kendi kendine tanımlama yeteneğiyle başlatılan bilgi arama becerileri ile birleştirilmiş bir dizi kendi kendine yönlendirilen faaliyetleri içerdiğini (Hojat, vd., 2003) göstermektedir. Aspin ve Chapman’a (2000) göre yaşam boyu öğrenmenin amacı, bireysel gelişimi sağlayarak toplumu daha verimli hale getirmek ve ekonomik kalkınmayı hızlandırmaktır.

Yaşam boyu öğrenme kavramında, eğitimsel gelişimiyle ilgili sorumluluk kişinin kendisine verilmektedir. İstihdam edilebilir bireyler için kişi bir müşteri gibi eğitim ve öğretim pazarından kendi gereksinimlerine uygun bir eğitimi bireysel sorumluluğunu kullanarak seçer (Akbaş ve Özdemir, 2002).

Bireylerin içinde buldukları şartlara uyum sağlayabilmeleri için yaşam boyu öğrenme deneyimine sahip olmaları gerektiği düşünülmektedir. Öğrenme eyleminin kendisi de bir davranış olduğundan akademisyenler, teknolojinin gelişmesi, sürekli genişleyen bilgi tabanı ve işyeri ihtiyaçlarının farklılaşmasını göz önüne alarak öğrenmeye yönelik sürekli bir motivasyonun hayatta başarılı olmak için gerekli olduğunu savunurlar (Eisenman, 2007). Yaşam boyu öğrenmenin yükseköğretimle ilgili eğitim boyutu, geleneksel ya da uzaktan kampüs eğitimi gibi çeşitli öğrenme deneyimlerini içermektedir. Bu deneyimlerden bir bölümü üniversite eğitiminde birden çok bölümden mezuniyetle ilgilidir. Türkiye üniversitelerindeki her düzeydeki programlara kaydolan öğrenciler arasında, önceden bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş öğrencilerin oranı giderek artmaktadır.

Malkoç (2019) tekrar yüz yüze lisans eğitimi alan öğrenciler üzerine yaptığı çalışmada; önceden bir yükseköğretim programını bitirmiş ve bugün tekrar yüz yüze lisans eğitimine başlamış öğrencilerin bir kısmının; sevdikleri, başarılı olacaklarına inandıkları veya geçmişte gözde olduğu için tercih edenlerin yanı sıra kariyerlerini terk etmek zorunda kalan, ekonomik nedenlerle iş bulabilecekleri başka bir disipline yönelerek eğitimlerini uzatan öğrenciler ile bir kısmının da geçmişte eğitim sisteminin, toplum ve ailelerinin baskıları nedeniyle yanlış tercihler yapan ve fırsatını bulur bulmaz hayalleri olan disiplinlerde yeniden okumaya başladıklarını ortaya koyarken, yaratılan “ikinci şans”ın, ekonomik veya toplumsal sermaye yani gelir ve destek ile olan ilişkisinin açık olduğunu, meslekleri ve iyi birer gelirleri olmasına rağmen yeniden üniversiteye başlayıp, belki de sonucunda çok daha az gelir elde edebilecekleri ideal mesleklerinin eğitimini almaya karar veren öğrencilerin de denklemin bir parçası olduğunu vurgulamıştır.

Bu noktada bireylerin yaşam boyu öğrenme sürecinde faydalanabilecekleri en önemli imkânlardan birinin de yüz yüze yükseköğretim programları yanında, yükseköğretim kurumları tarafından verilmekte olan açık ve uzaktan öğrenme hizmetidir. Teknolojideki ilerlemelerle birlikte öğrenen-öğretici, öğrenen-öğrenen ve öğrenen-içerik arasındaki etkileşim unsurlarında büyük bir ilerleme kaydedilmekte olan açık ve uzaktan öğrenme hizmetleri ile bireyler ihtiyaç duydukları öğrenme imkânına yaşamının her anında istediği anda ulaşabilmektedir (Kılınç, Altınpulluk ve Fırat, 2020, s.82).

Yaşam boyu öğrenmenin açık ve uzaktan eğitime örnek olarak; Anadolu Üniversitesi AÖS, İstanbul AUZEF, Atatürk Üniversitesi ATA AÖF ve Ankara Üniversitesi ANKUZEZEF ikinci üniversite programları verilebilir. İkinci üniversite, bir üniversiteden mezun olmuş ya da halen okumakta olanların yeniden sınava girmeden kayıt yaptırabilecekleri bir uzaktan eğitim uygulamasıdır (Atatürk Üniversitesi, 2025).

Anadolu üniversitesinde ikinci üniversiteyi okuma nedenlerine yönelik yapılan çalışma, yaşam boyu öğrenenlerin sadece bir nedenden dolayı değil birden fazla nedenden dolayı (“kariyerimi geliştirmek”, “merak ettiğim alanda bilgi sahibi olmak”, “mesleğimi değiştirmek”, “kişisel gelişimimi desteklemek”, “sürekli yeni bir şeyler öğrenmek”, “kaçırdığım eğitim fırsatını yakalamak” gibi) ikinci üniversiteyi tercih ettiklerini göstermektedir (Kılınç, Altınpulluk ve Fırat, 2020, s.84).

Bireylerin öğrenme sürecine etkili bir şekilde katılımının sağlanması ve yaşam boyu öğrenme için üzerinde çalışılan önemli kavramlardan birisi de motivasyondur (Eggen ve Kauchak, 2001, s.285). Motivasyon, belirli bir eylemi yerine getirmek için bir insanın bazı içsel ve dışsal faktörlerden aldığı güçle coşku, canlanma, davranışlarında kararlılık göstermesi ve davranışlarını yönetmesidir (İnsan Kaynakları Yönetimi Terimler Sözlüğü, 2024). Motivasyon bireylerin zamanlarını nasıl yöneteceklerini, amaçları için ne kadar çaba harcayacaklarını, düşüncelerini, duygularını ve bu amaç için ne kadar ısrarcı olacaklarını belirler (Bakar, 2014, s.723).

Luthans (2012) motivasyonun bir hedefe yönelik bir davranışı veya güdüyü harekete geçiren fizyolojik veya psikolojik eksiklik veya ihtiyaçla başladığını belirtir. Bu nedenle motivasyon “davranışın altında yatan nedenler” olarak da adlandırılır (Guay vd. 2010, s. 712).

Deci and Ryan (1985)’ın motivasyon kuramı öz belirleme kuramı olarak anılmaktadır. Öz belirleme kuramı ihtiyaç kuramından yola çıkmakta ve psikolojik ihtiyaçların davranışa yol açtığını kabul etmektedir. Kuram temel olarak doğuştan gelen üç ihtiyaca odaklanmaktadır: yetkinlik, ilişkili olmak ve özerklik (veya kendi kaderini tayin etme) ihtiyaçları. Yetkinlik, çeşitli dış ve iç sonuçlara nasıl ulaşılacağını anlamayı ve gerekli eylemleri gerçekleştirmede etkili olmayı; ilişkili olmak, kişinin sosyal çevresindeki diğer kişilerle güvenli ve tatmin edici bağlantılar geliştirmeyi; özerklik ise kişinin kendi eylemlerini kendisinin başlatmasını ve kendi kendini düzenlemesini ifade eder (Deci vd.1991 s. 327). Öz belirleme kuramı eğitim alanına uygulandığında, öncelikle öğrencilerde öğrenmeye karşı bir ilgi, eğitime değer verme ve kendi kapasitelerine ve niteliklerine güven duymayı teşvik etmekle ilgilidir.

Deci ve Ryan (1985) tarafından motivasyon kavramı; içsel, dışsal ve motivasyonsuzluk olarak, üç açıdan incelenmiştir. İçsel motivasyon, bir şeyi kendi iyiliği için, görevin kendisinden zevk almak için yapma motivasyonudur. İçsel motivasyon tanımlarının çoğu, işi yapanı görevle ilişkilendirir. Görev motivasyonunun bireyin içinden geldiği görülmektedir. Zevk, görevin kendisine katılımdan ve çoğu zaman da görevin sunduğu zorluklardan elde edilir. Görevin tamamlanmasından bir tatmin duygusu doğar (Hennessey, Moran, Altringer ve Amabile, 2015). İçsel motivasyonda bireyin eyleminin kaynağı, haz ve doyum gibi içseldir. Birey, davranışı gerçekleştirmek için ödül veya ceza gibi sonuçlara bağlı olmadan kendi isteğiyle gerçekleştirmektedir. İçsel olarak motive olduklarında, insanlar ilgilerini çeken faaliyetlerle meşgul olurlar ve bunu özgürce, tam bir irade duygusuyla ve maddi ödüllere veya kısıtlamalara ihtiyaç duymadan yaparlar (Deci ve Ryan, 1985, s.112).

Dışsal motivasyon, harici bir hedefe ulaşmak veya dışarıdan dayatılan bir kısıtlamayı karşılamak için bir şey yapma motivasyonudur. Dışsal motivasyon; beklenen ödül, beklenen değerlendirme, rekabet, gözetim, zaman sınırları ve göreve katılım üzerindeki dış kontrol dahil üzere bir dizi sosyal-çevresel faktör tarafından oluşturulabilir. Dışsal motivasyonda birey eylemin kendisinden bağımsız bir ödülü kazanmak için veya cezadan kaçınmak için eylemi gerçekleştirmektedir.

Dışsal motivasyona sahip öğrenciler, çalışmanın sınavda kendilerine iyi bir not getireceğine, sertifika veya diploma alabileceklerine, mesleki, ekonomik ve statülerini geliştireceklerine inandıkları için bir sınava çalışabilirler; içsel motivasyona sahip öğrenciler ise içeriği anlamak istedikleri, öğrenmeyi kendi içinde değerli gördükleri ve kendilerini geliştirmek için çalışırlar (Eggen ve Kauchak, 2001, s.285).

Motivasyonsuzluk, bir davranışı gerçekleştirmeye yönelik ne içsel ne de dışsal herhangi bir isteğin olmaması durumu olarak tanımlanmaktadır (Deci ve Ryan, 1985, s. 112).

Bu çalışma; diplomalı yaşam boyu eğitim kapsamında üç ve daha fazla yükseköğretim programına devam eden ya da mezun olan kişilerin profilleri ile öz belirleme kuramı doğrultusunda hangi içsel ve dışsal motivasyonlarla eğitim aldıklarını belirlemeye yönelik olup, veri kaynağı olarak haber metinlerini kullanan bir çalışmadır.

AMAÇ VE YÖNTEM

Amaç

Çalışmada öğrenmenin itici gücü olarak nitelendirilen içsel ve dışsal motivasyonların; bireylerin öğrenmeye devam etme yolunda kararlı ve sürekli bir tutum sergilemelerinin temel nedenlerden biri olduğu varsayımından yola çıkılmıştır. Bu varsayımdan yola çıkılarak diplomalı yaşam boyu eğitim diye adlandırabileceğimiz bu yolculuktaki üç ve daha fazla yükseköğretim programına devam eden ya da mezun olmuş kişilerin hangi içsel ve dışsal motivasyonlarla çok sayıda yükseköğretim programına devam ettiklerinin saptanması amaçlanmıştır.

Yöntem

Çalışma, haber metinlerini kaynak olarak kullanarak, nitel araştırma yöntemlerinden olan içerik analizi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. İçerik analizini Merten şu şekilde tanımlamaktadır: “İçerik analizi sosyal gerçeğin yazılı/açık içeriklerinin özelliklerinden, yazılı/açık olmayan içeriğin özellikleri hakkında çıkarımlar yapmak yoluyla sosyal gerçeği araştıran bir yöntemdir.” İçerik analizinin amacı, bir metnin tasviri ve açıklaması değil, özellikle metin içeriklerinden, sosyal gerçeğe yönelik çıkarımlar yapmaktır (Ak.Gökçe, 1995, s. 24). Betimsel içerik analizi ise belirlenmiş bir konu dahilinde yapılan, yayınlanmış ya da yayınlanmamış, bütün çalışmaların ele alınıp, eğilimlerinin ve araştırma sonuçlarının tanımlayıcı bir boyutta değerlendirilmesini içeren sistematik çalışmalardır (Ültay vd., 2024, s. 190). Belirlenen niteliklere uygun haberler çevrimiçi kaynaklardan taranarak kayıt altına alınmış, bu metinler üzerinden kodlama yönergesi geliştirilerek, beş araştırmacı tarafından kodlamalar gerçekleştirilmiştir. Kodlamalar sonucu elde edilen nicel veriler IBM SPSS Statistics 24 programı aracılığıyla tablolaştırılarak betimlenmiştir.

Evren ve Örneklem

Çalışmanın evrenini; üç ve daha fazla yükseköğretim programına devam eden ya da mezun olmuş kişiler oluşturmaktadır. Bu özellikteki kişilerin toplam sayısı hakkında, ülke bazında bilgiye erişilememiştir. Ancak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023 yılı verilerine göre, Fakülte bazında üç ile 15 arasında değişen sayıda yükseköğretim programına devam eden kişi sayısı 74.722, üç ile 13 arasında değişen sayıda yükseköğretim programından mezun sayısı ise 67.140, 'dir (Ulutak ve diğerleri, 2024, s.13,23). Yalnızca bir fakültedeki sayılar, ülke genelindeki sayının yüksekliği konusunda fikir vermektedir. Üç ve daha fazla programa devam ya da mezuniyet, yalnızca açıköğretim fakülteleriyle de sınırlı değildir. Yüz yüze eğitim veren programlar da bu kapsamda yer almaktadır.

Çalışmanın örneklemini, 2009-2025 yılları arasında çevrimiçi yayın organlarında (gazete, ajans, kurum web sayfaları vb.) haber konusu olmuş, dolayısıyla kendileriyle röportajlar yapılmış üç ve daha fazla yükseköğretim programına devam eden ya da mezun olmuş 90 kişi oluşturmuştur.

Verilerin Toplanması

Çalışmada veri kaynağı olarak Google News veri tabanında yer alan internet haberleri ve online gazete haberleri alınmıştır. Çalışmada incelenen haber metinlerine, Google News veri tabanına çalışma ile ilgili anahtar kelimeler yazılarak ulaşılmıştır. Çalışma için haberlerin taranması 01.02.2025 ve 31.04.2025 tarihleri arasında yapılmıştır. Yüz yüze eğitim veren üniversite programlarından ya da İkinci Üniversite olanağı kapsamında, üç ve daha fazla yükseköğretim programından mezun olmuş ya da öğrenimine devam eden kişilerle ilgili haberlerin bulunmasını amaçlayan bu aramada; “3....30 üniversite bitirmek”, “3....30 üniversite bitirdi”; “3....30. üniversitesine devam ediyor” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nden 2023 yılında alınan bilgiler doğrultusunda, en fazla mezun olunan program sayısının 13, devam edilen program sayısının ise 15 olduğu saptanmıştır. Google News veri tabanında yapılan aramalarda ise bu sayıların 26’ya dek çıktığı görülmüş, arama bu doğrultuda genişletilmiştir. Aramalar sonucu, belirlenen nitelikleri taşıyan 90 haber kayıtlanarak çalışma kapsamına alınmıştır.

BULGULAR VE YORUM

Çalışmada üç ve daha fazla yükseköğretim programına devam eden ya da mezun olmuş kişilerin konu edildiği haberler dört ana başlık altında incelenmiştir. Bunlar; haberlere, haber kişilerine, mezun olunan-devam edilen programlara ve içsel ve dışsal motivasyonlara dair başlıklardır.

1. HABERLERE DAİR

Bu bölümde haberlerin yayın kanalları, kaynakları ve yayın yılları ile haber başlıklarında yapılan vurgulamalar ve motivasyon ilişkileri ele alınmıştır.

1.1. Haberlerin yayın kanalları, kaynakları ve yayın yılları

Sayısal iletişim modelinin oluşmasıyla birlikte online gazetecilik pratiklerinde oluşan özellikler; anında etkileşim, güncellenebilirlik, düşük maliyet ve yüksek verimlilik, kişiselleştirilmiş içerik, çoklu ortam ve hipermetinsellik şeklinde özetlenebilir (Tunca ve Çağlar, 2022, s. 607). Haber zamandan bağımsızdır, yerelden uluslararasına uzanan bir okur kitlesi vardır. Bu anlamda da bu tür haberlerin çevrimiçi kaynaklarda yer alıyor olması da başka insanların motivasyonlarını etkileyebilir.

İletişim teknolojilerindeki gelişim, haberin üretiminde, yayılmasında ve haberin alınmasında internet haberciliğinin etkili olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle çalışmada incelenen haberlere çevrimiçi yayın ortamlarından ulaşılmıştır. Bu haberlerin yer aldığı kaynaklar şunlardır:

- İnternet gazeteleri ve haber portalları (Fibhaber.com., mynet, Kocaeli.net vb.)
- Çevrimiçi yerel gazeteler (Malatya Söz, Kayseri Olay vb.)
- Çevrimiçi ulusal gazeteler (Yeni Şafak, Hürriyet, Sabah vb.)
- Haber ajansları (Anadolu Ajansı, Demirören Haber Ajansı (30 Eylül 1999 tarihinde "Doğan Haber Ajansı" adıyla kurulan Türk Haber Ajansı, 2018'de Demirören Holding tarafından satın alınarak adı "Demirören Haber Ajansı" olarak değişti.), İhlas Haber Ajansı ve Üsküdar Üniversitesi Haber Ajansı (ÜHA) vb.)

Üç veya daha fazla yükseköğretim programından mezun olan/devam eden kişilerin konu olduğu 90 haberden 31 haberin çevrimiçi yerel gazetelerde, 30 haberin internet gazetelerinde, 29 haberin de çevrimiçi ulusal gazeteler ve haber ajansları tarafından verildiği görülmüştür. Haber kaynaklarının birbirine eşit sayıda olduğu söylenebilir. Ancak bu haberlerin yerel basında önemli bir sayıda yer alıyor olması coğrafi yakınlığı lokal haberlerin duyurucusu konumuna getirmesi açısından önemlidir. Ulusal basına göre daha dar bir okuyucu kitlesine sahip olan yerel basın, hemşeriliğin getirmiş olduğu duygu yakınlığı ve coğrafi yakınlık ile yöre halkıyla daha samimi ilişkiler içine girmektedir.

İnternet gazeteciliğinin yerel medyada hayata geçmesi, yerellik unsurundaki dönüşümü beraberinde getirmiş ve yerel medya artık sadece yayın yaptığı kentteki bireylere değil internet ağındaki kullanıcılara da içeriklerini paylaşmaktadır. İnternetin coğrafi ve kültürel sınırları ortadan kaldırması, yerel gazeteleri yeni okuyucular ile buluşturma imkânı sağlamıştır. (Tunca ve Çağlar, 2022, s.609).

İncelenen haberlerin alındığı kaynaklar haberlerin çoğunluğunda belirtilmiştir. Bu kaynakların; haber ajansları ile muhabirlerin olduğu gözlenmiştir. Haberlerin kaynaklarının belirtilmiş olması haberin güvenilirliği açısından önemlidir. Kaynağın belirtilmemiş olması haberlerin doğruluğu açısından sorgulanmayı gerektirse de eğitim konusunda yüreklendirmeyi ve yol göstermeyi amaçlayan haberler olması haber kişinin belirtilmiş olması, kişi adına alınmış diploma görsellerinin haberde kullanılmış olması ve çevresindekilerle (anne baba, eş ve çocuklar gibi) de görüşülmüş olması haberin güvenilirliğini sağlamaktadır.

Çalışma kapsamındaki haberlerin yayın yılları da incelenmiştir. Üç ve daha fazla yükseköğretim programına devam eden ya da mezun olmuş kişilerin konu olduğu haberlerin yayın yılları incelendiğinde, 2009-2025 yılları arasında dağıldığı ve her yıl en az bir haberin bulunduğu görülmüştür. En fazla haber (20 haber) ise 2024 yılında yayınlanmıştır.

1.2. Haber başlıklarındaki vurgulamalar ve motivasyon ilişkileri

Bu bölümde haber başlıkları incelenmiş ve başlıklarda habere konu olan kişilere yönelik yapılan vurgular değerlendirilmiştir. Haberin başlığı haberle ilgili bilgi vermenin yanı sıra okuyucunun/izleyicinin dikkatini çekeceği için de önemlidir. Haberin muhabiri ya da editörü haber başlıklarını haberin içeriğinden yola çıkarak hazırlamaktadır. Çalışmaya konu olan haberlerin başlıklarında, nelerin vurgulandığına ve kişilerin motivasyonlarıyla ilişkisine bakılmıştır. Haber başlıklarına ilişkin vurgular Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Haber başlıklarının vurgularına göre dağılımları

	Haber başlığında yapılan vurgular	Sayı
Yaşanılan yer	Şehir /yaşanılan yer vurgusu	7
Toplam		7
Dezavantaj durumu	Engelli	3
	Kolları olmayan	1
	Görme engelli	3
	Tutuklu (cezaevi, müebbet, ceza alan, zindan)	4
	Göçmen (Suriyeli)	1
	Kadın	3
Toplam		15
Sayısal vurgular	Yıl / Süre	5
	Devam edilen bölüm-mezuniyet sayı	87
	Yaş	18
Toplam		100
Meslek/ çalışma durumu	Aşçı	1
	Avukat/hukuk	2
	Doktor	2
	Emlakçı	1
	İmam/ emekli imam	3
	İtfaiyeci	1
	Okul müdürü	2
	Rektör/ öğretim üyesi	1
	Öğretmen/emekli öğretmen	2
	Polis	1
	Vali	1
	Zabıta memuru	1
	Taksi şoförü	1
	Çoban	1
	Kantin işletmecisi	1
	Pilavcı	1
	Çiğ köfteci	1
	Emekli	1
	İşsiz	2
	Politikacı (aday)	6
Toplam		32
Vurgulanan motivasyon	İlgi duymak	1
	Rekor kırmak	3
	Hobi	1
	Rol model/ örnek olmak	2
	Azim	3
	Boş zaman değerlendirme	1
	Eğitim aşkı	4
Toplam		15

Üç ve daha fazla yükseköğretim programından mezun olan/devam eden kişilerin konu olduğu haber başlıklarında kişilerin en fazla vurgulanan özellikleri; devam ettikleri ya da mezun oldukları program sayıları, yaşları, meslekleri, eğitim süreleri, dezavantajlı durumları ve yaşadıkları şehirler olmuştur. Aynı başlıkta hem dezavantaj durumu hem sayılar kullanılabilmiştir. Örneğin “Kolları olmayan kadın üç üniversite bitirdi” gibi.

Haberlerin başlıklarında genel olarak eğitim görmek isteyen kişilerin zorlukları, engelleri aşabilecekleri, bir hedeflerinin olması, azimli olmaları ve okumaya olan sevginin önemli olduğu gibi olumlu vurgular yapılmaktadır. Haber başlıklarından çıkan olumsuz vurgular da işsizlik üzerinedir. Bunlar; “4 Üniversite Bitirdi, İş Bulamıyor!”, “Diplomalı değil, '7 diplomalı' işsiz: 7 üniversite bitirdi işsiz kaldı!” gibi başlıklardır. İşsizlik vurgusu kişilerin eğitimini aldıkları alan dışında işlerde çalışmalarını durumunda da yapılmaktadır.

Haber başlıklarında kişilerin motivasyon kaynaklarına dolaylı olarak yer verilerek öne çıkarıldığı görülmüştür. Haberlerde terfi almak, diploma almak, derece yapmak gibi dışsal motivasyonlar için; “12 üniversite bitirdi, 4'ünü okuyor: Okul müdürünün hedefi Guinness”, “Dünya rekoru peşinde! Onun hobisi üniversite bitirmek: 14 diploması var”, “9 üniversite bitiren müdürün yeni hedefi doçentlik”, “8 üniversite bitiren süper vali rekorlar kitabına adını yazdıracak”, “Helal olsun Kemal! Engelleri aştı 7'nci üniversiteyi kazandı! Hedefi: Guinness rekorlar kitabı...” gibi başlıklar örnek olarak gösterilebilir.

İçsel motivasyonlar için örnek olan haber başlıkları; çoğunlukla örnek olma, saygınlık, takdir edilmeyi vurgulamaktadır. “5 üniversite bitiren doktor herkese örnek oluyor”, “Azmiyle gençlere örnek oluyor”, “Okuma azmiyle engelleri aştı: Kayısı bahçesinden üniversiteye: 3 üniversite bitirdi!”, “30 yaşında eğitim aşkı, 10 yılda 7 üniversite bitirdi”, “Okuma azmi 5 diploma sahibi yaptı”, “10 yılda 3 üniversite bitirdi: İlgi duyduğum bölümleri okumak istedim”, “68 yaşında 4 üniversiteyi bitirdi...Cemal Bey'in abartılı azmi”, “Eğitim aşkı yaş dinlemiyor: 72 yaşında üçüncü diplomasını aldı”, “Azmin ismi Yeşim öğretmen: Engelleri aştı, 3 üniversite bitirdi 2'sine devam ediyor”, “Bursa'da azmin zaferi! 60 yaşında üçüncü üniversiteyi bitirdi” “3 üniversite mezunu imam, namaz sonrası çocuklara matematik dersi veriyor” haber başlıkları içsel motivasyon vurgusuna örnek olarak verilebilir.

2. HABER KİŞİLERİNE DAİR

Bu bölümde haberlere konu olan kişilerin demografik bilgilerine ve eğitim bilgilerine yer verilmiştir. Demografik bilgilerde habere konu olan kişilerin; cinsiyetleri, yaşları, medeni durumları, çalışma durumları, meslekleri, yaşadıkları yer, engellilik-kısıtlılık durumları incelenmiştir. Eğitim bilgilerinde de cinsiyet değişkeni bağlamında; mezun oldukları program sayılarına, devam ettikleri program sayılarına, eğitimlerine devam etmeyi isteyip istememelerine ve devam etmek isteyenlerin tercih ettikleri programların neler olduğuna bakılmış, veriler tablollaştırılarak betimlenmiştir.

2.1. Demografik bilgiler

Habere konu olan kişilerin cinsiyet ve yaşları incelenmiş ve sonuçlar Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo 2. Habere konu olan kişilerin cinsiyet ve yaşa göre dağılımları

Yaş		Cinsiyet		Toplam
		Erkek	Kadın	
Kodlanamaz	Sayı	10	7	17
	% Yaş	58.8	41.2	100.0
	% Cinsiyet	14.9	30.4	18.9
21-30	Sayı	8	2	10
	% Yaş	80.0	20.0	100.0
	% Cinsiyet	11.9	8.7	11.1
31-40	Sayı	7	4	11
	% Yaş	63.6	36.4	100.0
	% Cinsiyet	10.4	17.4	12.2
41-50	Sayı	14	3	17
	% Yaş	82.4	17.6	100.0
	% Cinsiyet	20.9	13.0	18.9
51-60	Sayı	13	3	16
	% Yaş	81.3	18.8	100.0
	% Cinsiyet	19.4	13.0	17.8
61-70	Sayı	12	3	15
	% Yaş	80.0	20.0	100.0
	% Cinsiyet	17.9	13.0	16.7
71-80	Sayı	2	1	3
	% Yaş	66.7	33.3	100.0
	% Cinsiyet	3.0	4.3	3.3
81 ve üstü	Sayı	1	0	1
	% Yaş	100.0	0.0	100.0
	% Cinsiyet	1.5	0.0	1.1
Toplam	Sayı	67	23	90
	% Yaş	74.4	25.6	100.0
	% Cinsiyet	100.0	100.0	100.0

İncelenen 90 haberde, üç ve daha fazla yükseköğretim programından mezun olan/devam eden habere konu olan kişilerin cinsiyeti %74,4 oranında erkek, %25,6 oranında kadındır. Kadınlar haberlere erkeklere oranla daha az sayıda konu olmuştur. Habere konu olan kişilerin yaşları ise ağırlıklı olarak 41-70 yaş arasıdır. %18,9 oranıyla 41-50 yaş aralığında olanlar ilk sırada yer alırken, ikinci sırada %17,8 oranıyla 51-60 yaş grubu yer almaktadır. 81 ve üstü yaş aralığında ise bir kişi yükseköğretim programından mezun olarak haberlere konu olmuştur (Tablo 2). Bu kişiler öğrenmenin yaşı olmadığını en güzel örnekleridir. Yaşam boyu öğrenme, bir kişinin yaşamı boyunca gerçekleşen ve bilgi ve becerileri edinmeyi veya geliştirmeyi amaçlayan her türlü öğrenme faaliyetini içerir (Moustakas, 2018, s. 45). Konu oldukları haberlerde medeni durumunu belirten kişilerin ise 31'i erkek, 6'sı kadın olmak üzere 37'si evli, 6'sı erkek, 4'ü kadın olmak üzere 10'u bekarıdır.

Üç ve daha fazla yükseköğretim programından mezun olan/devam eden haber konusu 90 kişinin çalışma durumlarına bakıldığında; 64'ünün halen çalışmakta olduğu, 10'unun emekli, ikisinin işsiz, birinin ise hiç çalışmadığı görülmüştür. Bu sonuç da yine yaşam boyu öğrenmeye verilen önemi göstermektedir. Kişiler bir meslekleri ve işleri olmasına rağmen kendilerini geliştirmek için eğitimlerine devam etmişler ya da devam etmektedirler.

Yaşam boyu öğrenme, küreselleşme ve hızla değişen bilgi ekonomisinin büyümesi sonucu, insanların hem işlerinde hem de özel hayatlarında modern yaşamla başa çıkmak için yetişkin yaşamları boyunca becerilerini yükseltmeleri gerektiği anlamına gelmektedir (Laal, 2011, s. 470). Yaşam boyu öğrenme, entegre bir kişiliğin oluşumuna, sosyal uyuma, ekonomik ve kültürel gelişime, mesleki entegrasyona ve ilerlemeye ve vatandaşların sosyal ve çevresel konularda aktif katılımına katkıda bulunur (Moustakas, 2018, s. 45). Habere konu olan üç ve daha fazla yükseköğretim programından mezun olan/devam eden kişiler arasında cinsiyet ve çalışma durumuna göre bir fark gözlenmemiştir. Kadınların da erkeklerin de en yüksek oranda çalışan kategorisinde yer aldığı saptanmıştır.

Üç ve daha fazla yükseköğretim programından mezun olan/devam eden habere konu olan kişilerin mesleklerine göre dağılımları incelendiğinde de ilk sırada öğretmenlerin, ikinci sırada kendini esnaf olarak tanımlayanların, üçüncü sırada ise yalnızca memur olduğunu söyleyen kişilerin bulunduğu görülmüştür. Bu mesleklerin yanında hemen hemen her meslekten kişilerin başarı öykülerinin haberlere konu olduğu saptanmıştır. Meslekler, kişilerin haberde kendilerini ifade ettikleri şekilde kodlanmıştır.

Habere konu olan kişilerin yaşadıkları yerlerin bölgesel dağılımına bakıldığında ise ilk sırada Doğu Marmara Bölgesi, ikinci sırada Ege Bölgesi, üçüncü sırada ise Batı Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi yer almaktadır. Her bölgeden habere konu olan kişi bulunurken, il olarak ilk sırada Bursa, ikinci sırada İzmir ve üçüncü sırada ise İstanbul yer almıştır. Bölgelerin ayrımı ve bölgelerde yer alan iller TÜİK tarafından 2002 yılında İBBS (İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması) olarak hayata geçirilen şekliyle açıklanmıştır (Sertkaya Doğan ve Gökburun, 2019, s. 41).

Çalışmada haber konusu kişilerin haber başlıklarında vurgulanması nedeniyle kısıtlılık ve engellilik durumlarına da bakılmıştır. Üç ve daha fazla yükseköğretim programından mezun olan/devam eden haber konusu kişilerden kısıtlılık durumu olan 7 kişi habere konu olurken, engelli kişilerin dördü kadın, üçü erkektir. Haber konusu olan kişiler, kısıtlılık ve engellilik durumlarına rağmen eğitimlerine devam etmekte ve çevrelerine örnek olmaktadır.

2.2. Eğitimlerine ilişkin bilgiler

Üç ve daha fazla yükseköğretim programından mezun olan/devam eden haber konusu kişilerin mezun oldukları program sayılarına göre dağılımları Tablo 3'de yer almaktadır.

Tablo 3. Habere konu olan kişilerin cinsiyet ve mezun oldukları program sayılarına göre dağılımları

Program sayısı		Cinsiyet		Toplam
		Erkek	Kadın	
3-5	Sayı	40	22	62
	% Mezun olunan program sayısı	64.5	35.5	100.0
	% Cinsiyet	59.7	95.7	68.9
6-8	Sayı	17	1	18
	% Mezun olunan program sayısı	94.4	5.6	100.0
	% Cinsiyet	25.4	4.3	20.0
9-11	Sayı	3	0	3
	% Mezun olunan program sayısı	100.0	0.0%	100.0
	% Cinsiyet	4.5	0.0	3.3
12-14	Sayı	4	0	4
	% Mezun olunan program sayısı	100.0	0.0	100.0
	% Cinsiyet	6.0	0.0	4.4
15-17	Sayı	0	0	0
	% Mezun olunan program sayısı	100.0	0.0	100.0
	% Cinsiyet	00	0.0	0.0
18-20	Sayı	2	0	2
	% Mezun olunan program sayısı	100.0	0.0	100.0
	% Cinsiyet	3.0	0.0	2.2
21 ve daha fazlası	Sayı	1	0	1
	% Mezun olunan program sayısı	100.0	0.0	100.0
	% Cinsiyet	1.5	0.0	1.1
Toplam	Sayı	67	23	90
	% Mezun olunan program sayısı	74.4	25.6	100.0
	% Cinsiyet	100.0	100.0	100.0

3-5 programdan mezun olan kişiler %68,9 oranıyla ilk sırada yer alırken, ikinci sırada %20 oranıyla 6-8 programdan mezun olan kişiler yer almıştır. 18-20 programdan mezun olan iki kişi, 21 ve üstü programdan mezun olan ise bir kişi bulunmaktadır. Cinsiyet açısından bakıldığında kadınların %95,7'sinin 3-5 programdan, %4,3'ünün ise 6-8 programdan mezun olduğu saptanırken, erkeklerin %64,5'inin 3-5, %25,4'ünün 6-8, %4,5'inin 9-11 programdan mezun olduğu saptanmış ve 18-20 ve 21 ve üstü programdan mezun olanların da erkek olduğu görülmüştür.

Tablo 4. Habere konu olan kişilerin cinsiyete ve devam ettikleri program sayılarına göre dağılımları

Cinsiyet		Kodlanamaz	Devam edilen program sayısı					Toplam
			1	2	3	4	5	
Erkek	Sayı	44	13	6	2	1	1	67
	% Cinsiyet	65.7	19.4	9.0	3.0	1.5	1.5	100.0
	% Devam edilen program sayısı	80.0	56.5	75.0	100.0	100.0	100.0	74.4
Kadın	Sayı	11	10	2	0	0	0	23
	% Cinsiyet	47.8	43.5	8.7	0.0	0.0	0.0	100.0
	% Devam edilen program sayısı	20.0	43.5	25.0	0.0	0.0	0.0	25.6
Toplam	Sayı	55	23	8	2	1	1	90
	% Cinsiyet	61.1	25.6	8.9	2.2	1.1	1.1	100.0
	% Devam edilen program sayısı	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Habere konu olan kişilerin devam ettikleri program sayılarına göre dağılımlarına bakıldığında %61,1'inin kodlanmadığı, %25,6'sının bir, %8,9'unun iki, %2,2'sinin üç ve %1,1'inin beş programa devam ettikleri saptanmıştır. Cinsiyet açısından ise kadınlar bir ve iki programa aynı anda devam ederken, erkekler beş program dâhil birden çok programa aynı anda devam edebilmektedir (Tablo 4).

İncelenen haberlerde kişilerin eğitimlerine devam etmek isteyip istemedikleri konusundaki veriler değerlendirilmiş ve sonuçlar Tablo 5'te gösterilmiştir.

Tablo 5. Habere konu olan kişilerin cinsiyete ve eğitimlerine devam etmek isteyip isteme durumlarına göre dağılımları

Devam etmek istiyor mu?		Cinsiyet		Toplam
		Erkek	Kadın	
Kodlanamaz	Sayı	30	15	45
	% Devam etmek istiyor mu?	66.7	33.3	100.0
	% Cinsiyet	44.8	65.2	50.0
Evet	Sayı	35	8	43
	% Devam etmek istiyor mu?	81.4	18.6	100.0
	% Cinsiyet	52.2	34.8	47.8
Hayır	Sayı	2	0	2
	% Devam etmek istiyor mu?	100.0	0.0	100.0
	% Cinsiyet	3.0	0.0	2.2
Toplam	Sayı	67	23	90
	% Devam etmek istiyor mu?	74.4	25.6	100.0
	% Cinsiyet	100.0	100.0	100.0

Kişilerin eğitimlerine devam etmek isteyip istemedikleri %50 oranında kodlanamazken, %47,8'i eğitimlerine devam etmek istediğini belirtmiştir. %2,2'si ise devam etmek istememektedir (Tablo 5). Kadınlar ve erkekler en yüksek oranda devam etmek istediğini ifade etmiş ancak cinsiyet açısından devam etme isteğine bakıldığında ise bu oran erkeklerde %52,2, kadınlarda bu oran %34,8'dir.

Yeni bir programa devam etmek isteyenler; en çok hukuk, daha sonra ise tarih, sosyoloji, psikoloji, felsefe, arkeoloji ve adalet programlarını tercih edeceklerini belirtmişlerdir. Bu kişilerin arasında üç kişi de lisansüstü programlara katılmak istediklerini belirtmişlerdir. 14 haber kişisi bölüm ya da program belirtmeden sadece eğitim sürecini sürdürmek istediğini belirtmiştir.

3. MEZUN OLUNAN-DEVAM EDİLEN PROGRAMLARA DAİR

Çalışmanın bu bölümünde haberlere konu olan üç ve daha fazla yükseköğretim programından mezun olan/devam eden kişilerin tercih ettiği programların eğitim yöntemi, programların eğitim düzeyi, en çok mezun oldukları ya da devam ettikleri programların neler olduğu sorgulanmıştır.

3.1. Mezun olunan-devam edilen programların öğretim yöntemi

İlk olarak üç ve daha fazla yükseköğretim programından mezun olan/devam eden haber konusu kişilerin eğitim yöntemine ilişkin veriler incelenmiştir (Tablo 6).

Tablo 6. Mezun olunan-devam edilen programların öğretim yöntemine göre dağılımları

Öğretim modeli	Kadın		Erkek		Toplam	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
Kodlanamaz	6	1.1	108	20.3	114	21.5
Yüz yüze eğitim	45	8.5	160	30.1	205	38.6
Uzaktan eğitim	45	8.5	167	31.5	212	39.9
Toplam	96	18.1	435	81.9	531	100

Üç ve daha fazla yükseköğretim programından mezun olan/devam eden haber konusu kişilerin eğitim yöntemine ilişkin verilere bakılmış ve kadınların uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim program seçimlerinin eşit oranda (%8,5) olduğu görülmüştür. Erkekler ise uzaktan eğitim programlarını daha yüksek oranda (%31,5) tercih etmişlerdir. Toplam sayılara bakıldığında da uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim alınan yüz yüze eğitime göre (%38,6) biraz daha çok tercih edildiği (%39,9) saptanmıştır. Uzaktan eğitimin, kolay erişilebilirliği, esneklik ve çeşitli seçenekler sunması eğitim almayı her kesim için kolaylaştırmıştır. Bireylerin kişisel ya da kariyer odaklı gelişimlerinde uzaktan eğitimin değerli ve ulaşılabilir bir eğitim yöntemi olarak, tercih edilmesinde etkili olduğu söylenebilir.

3.2. Mezun olunan-devam edilen programların eğitim düzeyi

Üç ve daha fazla yükseköğretim programından mezun olan/devam eden kişilerin haber konusu olduğu metinlerde sözü edilen eğitim düzeyi sayısı toplam 531'dir. Sadece okul sayısı belirtilen ya da okul adı verilen ancak program, düzey gibi bilgilere ulaşılamayan cevapların sayısı ise 73 olup bu cevaplar kodlanamaz olarak tanımlanmıştır. Mezun olunan-devam edilen eğitim programlarının eğitim düzeyine göre dağılımları Tablo 7'de yer almaktadır.

Tablo 7. Mezun olunan-devam edilen programların eğitim düzeylerine göre dağılımları

Eğitim düzeyi	Kadın		Erkek		Toplam	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
Kodlanamaz	0	0	73	16.8	73	13.7
Önlisans	31	32.6	130	29.8	161	30.3
Lisans	50	52.7	168	38.5	218	41.1
Yükseklisans	8	8.4	41	9.4	49	9.2
Doktora	0	0.0	3	0.7	3	0.6
Sertifika	6	6.3	21	4.8	27	5.1
Toplam	95	100	436	100	531	100

Kodlanabilir bilgiler içinde kişilerin aldıkları ya da devam ettikleri eğitim düzeylerine bakıldığında toplamda, %41,1 oranıyla lisans eğitimi alanların ilk sırada olduğu görülmüştür. Bunu %30,3 oranıyla önlisans, %9,2 oranıyla yüksek lisans ve %0,6 oranıyla doktora eğitimleri izlemiştir. Yaşam boyu eğitim alanında belgeli bir eğitim olarak yer alabilecek sertifika eğitimleri de bu bağlamda ele alınmış, oran %5,1 olarak belirlenmiştir.

Kadın ve erkek açısından eğitim düzeyleri sıralaması toplam sıralamayla aynı ise de lisans bitirme oranı kadınlarda (%52,7) erkeklere oranla (%38,5) daha yüksektir.

Önlisans düzeyinde en çok mezun olunan-devam edilen 161 programın 92'sinin hangi programlar olduğu neler olduğuna bakıldığında; Adalet (30), İlahiyat (17), Bilgisayar Programcılığı (8), Halkla İlişkiler (7), Laborant ve Veterinerlik (7), Turizm (7), Sosyal Hizmetler (6), Tarımla ilgili programlar (6) ve Emlak Yönetimi (4) olduğu görülmüştür. En çok tercih edilen önlisans programlarına bakıldığında en çok tercih edilen program Adalet önlisans programı olmuştur. Bu durum kişilerin devam ettikleri dönemde Adalet önlisans programından Hukuk lisans programına geçişe verilen hak ile açıklanabilir. En çok tercih edilen önlisans programları arasında ikinci sırada İlahiyat programı yer almaktadır.

Lisans programlarına bakıldığında; İşletme ile ilgili programlar (39), Kamu Yönetimi (29), İktisat (16), Hukuk (16), Sosyoloji (15), Uluslararası İlişkiler (13), Öğretmenlik (10) programlarının öne çıktığı görülmüştür. Lisans programlarında ise İşletme programı en çok tercih edilen program olmuş, bunu Kamu Yönetimi, İktisat, Hukuk ve Sosyoloji programları izlemiştir.

Yüksek lisans yaptığını belirten kişilerin en çok tercih ettiği program İş Sağlığı ve Güvenliği programı olurken, Kamu Yönetimi programı tercih edilen ikinci program olmuştur.

4. İÇSEL VE DIŞSAL MOTİVASYONLAR

Çalışmanın bu bölümünde çevrim içi kaynaklarda yer alan haberlere konu olan kişilerin üç ve daha fazla programdan mezun olma-devam etme amaçlarını belirtirken dile getirdikleri içsel ve dışsal motivasyonlarının neler olduğu saptanmıştır. Habere konu olan kişilerin doğrudan kendi ifadelerine dayanılarak elde edilen verilere göre toplam 14 adet içsel ve toplam sekiz adet dışsal motivasyon başlığı (olduğu) belirlenmiştir. Ancak bir haber kişisinde birden fazla içsel veya dışsal motivasyon ifadesi yer aldığından çalışma kapsamındaki kişi sayısı 90 iken, kişilerin içsel motivasyonlarına ilişkin sayı 250, dışsal motivasyonlara ilişkin sayı ise 205 olarak belirlenmiştir. Her iki motivasyon grubu arasında büyük bir fark olmasa da içsel motivasyonların sayısı dışsal motivasyonlardan fazladır.

4.1. İçsel motivasyonlar

Çalışma kapsamında üç ve daha fazla yükseköğretim programından mezun olan/devam eden ve haber konusu olan kişilerin çok sayıda yükseköğretim programından mezun olma-devam etme konusundaki içsel motivasyonları on dört başlık altında toplanmış ve sonuçlar, Tablo 8’de kadın-erkek değişkenleri bağlamında yer almıştır.

Tablo 8. İçsel motivasyonların cinsiyete göre dağılımları

İçsel motivasyonlar	Kadın		Erkek		Toplam	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
Sürekli öğrenme isteği	15	24.2	47	25.0	62	24.8
Kendini geliştirme	14	22.6	45	23.9	59	23.6
Hayal-hedefe ulaşma	5	8.1	18	9.6	23	9.2
Zorluklarla başa çıkma	8	12.9	12	6.4	20	8.0
Başarı duygusu ve hırs	5	8.1	13	6.9	18	7.2
Kendini yeterli hissetme	2	3.2	14	7.5	16	6.4
Sevmek	2	3.2	11	5.8	13	5.2
Mutluluk	3	4.8	7	3.7	10	4.0
Zevk alma	1	1.6	7	3.7	8	3.2
Kendini önemli hissetme	1	1.6	6	3.2	7	2.8
Birey olma duygusu	4	6.5	1	0.5	5	2.0
Hobi	1	1.6	3	1.6	4	1.6
Merak duygusu	1	1.6	2	1.1	3	1.2
Gönüllü faaliyet	0	0.0	2	1.1	2	0.8
Toplam Sayı %	62	100	188	100	250	100

Deci ve Ryan, içsel olarak motive edilen davranışların, kişinin kendi hazzı ve memnuniyet için, kendi iyiliği için yapıldığını belirtir. Buna göre kişiler içsel olarak motive olduklarında, kendilerini ilgilendiren faaliyetlerde bulunurlar ve bunu özgürce, tam bir irade duygusuyla ve maddi ödüller veya kısıtlamalar olmadan yaparlar (Deci ve Ryan, 1985).

Tablo 8’de görüldüğü gibi, habere konu olan kişilerin içsel motivasyonları arasında, yaşam boyu eğitim kapsamında “sürekli öğrenme isteği” toplamda %24,8 oranıyla ilk sırada yer almıştır. Bu motivasyon; hem kadınlar (%24,2), hem de erkeler (%25,0) için ilk sıradadır.

Habere konu olan kişilerin, sürekli öğrenme isteği motivasyonlarını genel olarak çok açık ifadelerle dile getirdikleri saptanmıştır.

Örnek 1: Dokuz programdan mezun olan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Dr. Murat Çelik (Memurlar.net, 15.02. 2024):

"Okumanın yaşı yoktur derler. Bu çok doğru. Genel olarak değerlendirdiğimizde ana okulundan bu yana 40 yıl içinde 35 yıl eğitimin içindeyim.... İmkanlarım ölçüsünde eğitimime devam edeceğim."

Örnek 2: Altı diplomalı tıp doktoru Rektör Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu (Yeni Asır, 20.10. 2013):

"Dünyada yeni trend hayat boyu öğrenmedir. Bilgi çok hızlı bir dönüşüm geçiriyor. Tek branşta bir doktora ile 25 yıl idare edebilmek artık mümkün değil. İnsanların sürekli kendilerini yenilemeleri gerekli. Amerika ve Avrupa ülkelerinde insanlar 2 veya 3 değişik işi yapabiliyor. Ülkemizde de kişiler yaptıkları işlerin dışında farklı branşlara geçebilmelidir. Hayat boyu öğrenme kavramı bunu ifade ediyor. Hangi branşta okunursa okunsun meslekleriyle ilgili insanlar idari bölümleri de mutlaka okumalıdır." "Allah ömür verdiği, zihnim açık olduğu, gözüm gördüğü, elim tuttuğu müddetçe bu yolculukta devam edeceğim."

Örnek 3: On sekiz diploması olan bilgisayar ve yazılım şirketi sahibi Mustafa Gökğöz (NTV, 30.01.2023):

"Bir şey öğrenmediğim gün rahat uyuyamıyorum. Mutlaka bir şey öğrenmem lazım. Öğrendiğim hayatım boyunca mutlaka işime yarıyor. Öğrenmekten vazgeçmemek, öğrenmeyi bitirmemek lazım. 'Ben oldum' dememek lazım."

İçsel motivasyonlarda ikinci sırada, toplamda %23,6 oranıyla "kendini geliştirme" motivasyonu yer almış, bu sıralamada kadınlar ve erkekler açısından fark görülmemiştir.

Örnek 4: Dört programdan mezun 16 yıllık zabıt memuru Adem Esen (ArtıHaber Gazetesi, 03.07.2018):

"Amaç bir diploma almak değil. Amacımız devletin bize sağladığı imkanlardan faydalanarak taş üstüne taş koyma amacıyla kendimi ilerletmeye çalışıyorum. İlerleyen zamanlarda elektrik-elektronik Mühendisliği ya da endüstri mühendisliği alanında kendimi geliştirmeyi düşünüyorum."

Örnek 5: Öğrenme yolculuğunun kendini geliştirme tutkusunun yansıması olduğunu sosyal bilgiler öğretmeni Dr. İslam Deviren (Hürriyet gazetesi, 19.07.2024):

"Kamuda 15 yıldır öğretmenim. 26 farklı bölümden mezun oldum. Her bölüm dünyaya farklı bir açıdan bakmamı sağladı ve disiplinler arası bir bakış açısı kazandırdı. (...)Doktora mezunu olduğumdan dolayı üniversite başvurularımı da yapmaktayım. 11 lisans, 10 yüksek lisans, 1 doktora ve 4 de ön lisans mezuniyetim var."

İlk iki sırada yer alan sürekli öğrenme isteği ve kendini geliştirme motivasyonları, toplamda %48,4 ile içsel motivasyonlar arasında en yüksek orana sahip motivasyonlar olarak öne çıkmaktadır.

"Hayallerine ya da hedeflerine ulaşma" olarak tanımlanan motivasyon, toplamda %9,2 oranıyla üçüncü sırada yer almıştır. Bu sıralama %9,6 oranıyla erkekler için de geçerliken, kadın grubunda bu amaç %8,1 oranıyla dördüncü sırada yer almıştır.

Örnek 6: On sekiz programdan mezun olan bitiren Baki Aydın (Haber7, 14.09.2024):

"Arkadaşlarım da çok soruyor. 'Hocam yeter artık. Biraz da çocukların okusun' diyenler var. İnşallah onlar da bu yoldan devam eder. Ben de açıkçası 20 olsun yeter demiştim fakat şu an okuduklarımdan da mezun olursam 24 üniversite olacak. Hedefim 30"

Örnek 7: 71 yaşında, 4'üncü yüksek öğretim programına devam eden resim ve tezhip sanatçısı Rahime Halide Soysal, (DHA, 19.10.2020):

Üçüncü üniversite diplomasını Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tezhip Bölümü'nden aldıktan sonra, en büyük hayali olan soyadını taşıyan Sosyal Sanat Merkezi'ni açmış, burada öğrencilere güzel sanatlar lisesi ve fakültesine hazırlık, fakülte öğrencilerine destek eğitimi vermeye başlamıştı.

Örnek 8: Beş yükseköğretim programından diploması olan, Aile Sağlığı Merkezi'nde doktorluk yapan 54 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Ahmet Kartal (Erzurum Gazetesi, 01.07.2018):

“Okumanın yaşı yoktur. Öğrenmek her zaman en iyi idealdir. Bence ideallerin peşinde onlar da koşsunlar. Mesela ben doktor olmadan önce de uluslararası ilişkileri ile kamu yönetimini okumak istemezdim. Meslek olarak biraz imkanları kısıtlı. Alınan personel sayısı az. Ama doktor olduktan sonra o konulara ilgim vardı ve onları da okuyarak hayallerime kavuştum.”

“Zorluklarla başa çıkma” motivasyonu, toplamda %8,0 oranıyla dördüncü sırada yer alırken, erkeklerde %6,4 oranıyla altıncı sırada, kadınlarda %12,9 oranıyla üçüncü sırada yer alan motivasyon olarak saptanmıştır.

Örnek 9: Doğuştan kolları olmayan ve iki bacağında da platin bulunan, üç yükseköğretim programını bitirip, birine de devam etmekte olan 32 yaşındaki Birgül Aran (Milliyet Gazetesi, 11.05.2016):

“Engellilerin daha ikinci plana itilme durumu var. Engellilere edilgen, yardıma muhtaç, acınacak durumda bakılıyor. Aslında engellilerde çok yüksek potansiyel var. Engelliler bir işi yaptıklarında sağlam bir insandan daha özverilidir. Engellilik bizim tercih etmediğimiz bir elbisedir. Ben engelliliğinin de insana çok şey kattığına inanıyorum. Engellilere gerekli ilgi alaka gösterilir ve gereken ortam sağlanırsa, inanıyorum ki bir engelli de en az bir sağlam kadar hem verimli olur hem kendisini ifade eder hem de topluma faydalı olur.”

Örnek 10: 37 yaşından sonra ortaokula başlayıp, beşinci üniversiteyi bitiren Yazar/Sosyolog Bahriye Gürpınar Geredeli (Manşet Marmara, 28.07.2024)

“Fakirdik her istediğimiz olmazdı o yüzden hayallerim de bu yönde olurdu, büyüyünce fakir çocukların okumasına yardımcı olmak istiyordum(...)Buna kader mi desek, ihmal mi desek, bize verilen eğitim hakkının elimizden alınması mı desek, artık önemi yok ama şunu öğrendim ki asla hiçbir şey için geç değil.”

Başarı duygusunu hissetme, başarıma hırısı başlığında yer alan içsel motivasyon, toplamda %7,2 oranıyla beşinci sırada yer almıştır. Bu başlıktaki motivasyonun kadın grubunda %8,1 oranıyla erkek grubundan (%6,9) daha yüksek olduğu gözlenmiştir.

Örnek 11: 42 yaşında üç yüz yüze programdan mezun olan Derya Ezber (Üsküdar Üniversitesi, 28.07.2023):

“Mezuniyet törenlerimi, mutluluklarımı sosyal medyadan paylaşıyorum. Benim durumumda olan akranlarıma da örnek olduğumu gördüm. Benden sonra bazıları yüz yüze bazıları da uzaktan eğitimle üniversite okumaya başladı. Artık konuştuğumuz konular da değişti. Eskiden günlük sıradan konuları konuşurken şimdi gündemi ele alıyoruz. Benim için önemli olan bir işe girmek değil bir şeyleri başarmaktı. Şu anda o aşamadayım.

Örnek 12: Bursa'da yaşayan emekli imam Mehmet Rıza Acar (Memurlar.net, 20.11.2019):

“Bulduğum bölgede ortaokulu bitiren sadece bendim. Okuma alışkanlığını çocuklarıma da sirayet ettirdim. 7 çocuğum var, 5 tanesi üniversite mezunu, bir tanesi liseye gidiyor. Sadece biri üniversiteyi bitirmedi. 2 gelinim var, onlar da üniversite mezunu. Eşimin ilahiyat fakültesini bitirmesine 2 dersi kaldı. Çocuklarımdan biri iki üniversite mezunu. Bizi tanyanlar aykırı aile diyorlar. Biz her gün mutlaka ailece kitap okuruz.”

Kendini yeterli hissetme, sevmeye, mutluluk duyma, zevk alma, kendini önemli hissetme, merak duygusu ve gönüllü faaliyetlere katılım motivasyonları genel olarak çok yüksek oranlarda ifade edilmemişse de bu başlıklarda erkek grubunun oranlarının kadınlara göre yüksek olduğu saptanmıştır.

Birey olma duygusu olarak ifade edilen içsel motivasyon başlığında ise kadın grubunun oranları erkeklerden yüksektir.

Kadın ve erkek oranlarının eşit olduğu tek motivasyon başlığı ise “hobi” başlığıyla sorgulanan, kişilerin ilgi alanları doğrultusunda eğitim alma motivasyonu olarak saptanmıştır.

Örnek 13: *Beş yükseköğretim programından mezun olan KBB uzmanı Prof. Dr. Oğuz Basut (Sabah Gazetesi, 15.04.2021):*

“Her insanın bir hobisi olması gerektiğine inanıyorum. İşimi ciddiye aldığım kadar hobilerimi de ciddiye alıyorum. Hobilerimi de mümkün olduğunda dolu dolu ve bilgili yapmaya çalışıyorum. Yemek yapmayı çok severim, aşçılık okuluna yazıldım ve diplomamı aldım. Fotoğraf çekmeyle uğraştığım ve eskiden de fotoğrafçılık yaptığım için fotoğrafçılık ve kameramanlık ön lisans programını tamamladım. Asıl hobilerimin başında gelen toprakla uğraşmaktır. Bunun için de önce tarım ön lisans okuyup ziraat teknikeri diplomasını aldım ve dikey geçiş sınavı ile Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’ne geçtim. Böylelikle ziraat mühendisi de oldum.”

Örnek 14: *11 yükseköğretim programından mezun olup 12.’ye hazırlanan Beyin ve Sinir Hastalıkları Cerrahisi Uzmanı Doktor Hayati Ortaeskinazi (Haberler.com, 17.07.2017):*

“Her yaşta bu şekilde okumaya devam edebiliyorsunuz. Ben okumayı çok seviyorum. İlgi alanlarım var. Onlardan beğendiklerimi ve hoşuma gidenleri okuyorum.”

4.2. Dışsal motivasyonlar

İçsel faktörler yanında, pek çok dışsal faktör de kişilerin bir şeyleri yapma, gerçekleştirme motivasyonlarını etkiler. Dış etmenlerin içselleştirilmesi ise daha istedik sonuçlara ulaşmayı sağlar. Dışsal motivasyonlar dendiğinde, bireyin kendi içsel faktörleri dışında; çevresi, ailesi, toplumsal normlar gibi faktörlerin etkisiyle harekete geçmek söz konusudur.

Çalışma kapsamında üç ve daha fazla yükseköğretim programından mezun olan/devam eden ve haber konusu olan kişilerin çok sayıda yükseköğretim programından mezun olma-devam etme konusundaki dışsal motivasyonları sekiz başlık altında toplanmış ve sonuçlar, Tablo 9’da kadın-erkek değişkenleri bağlamında yer almıştır.

Tablo 9. Dışsal motivasyonların cinsiyete göre dağılımları

Dışsal motivasyonlar	Kadın		Erkek		Toplam	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
Başkalarına örnek olma	13	29.5	32	19.8	45	21.9
Meslek edinme-değiştirme	11	25.0	31	19.3	42	20.5
Diploma-sertifika almak	5	1.4	30	18.6	35	17.1
Takdir-saygınlık isteği	7	15.9	21	13.0	28	13.6
Başkalarına yardımcı olma	5	11.4	14	8.7	19	9.3
Statü kazanma	1	2.3	17	10.6	18	8.8
Başarı-terfi beklentisi	2	4.5	8	5.0	10	4.9
Ödül almayı amaçlamak	0	0.0	8	5.0	8	3.9
Toplam Sayı %	44	100	161	100	205	100
		21.5		78.5		100

Tablo 9'un sonuçları doğrultusunda, yaş ve toplumsal statü konusunda çok farklı yerlerde bulunan haber kişilerinin, çok sayıda yükseköğretim programı bitirmesi ya da öğretimlerine devam etmesine ilişkin dışsal motivasyonların başında, toplamda %21,9 oranıyla "başkalarına örnek olma" motivasyonu gelmektedir. Bu oran erkekler için %19,8 iken, kadınlarda %29,5 oranı ile daha yüksektir.

İlk sırada yer alan başkalarına örnek olma motivasyonu, haber konusu kişilerin ifadelerinde, diğer motivasyon başlıklarına göre daha net ifade edilmektedir.

Örnek 15: Dört diplomalı hastane yöneticisi Operatör. Dr. Nazan Pedük Coşkun (Hürriyet Gazetesi, 26.05.2010):

"İşletme, hukuk, hastane yönetimini bilen insanlara teslim edilecek hastaneler. Benim iş korkum yok. Ama istiyorum ki çalışanlarım beni görsün ve örnek alsın."

Örnek 16: Ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeylerinde 18 diploması bulunan, iki lisans bölümünde daha eğitimini sürdüren ve 50'yi aşkın mesleki eğitim sertifikası bulunan Mustafa Gökgöz (NTV, 30.01.2023):

"Hazreti Mevlâna 'Bir mum başka bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez' diyor. Ben de eğitime meraklı olan ama hayat koşulları gereği eğitim alamamış pek çok insana örnek olduğum düşüncesindeyim. Onların elinden tutup kimisini götürüp öğrenci kaydını bizzat yaptırmışımıdır, beraber ders çalışmışızdır. Pek çok kişinin okumasına vesile oldum. Ondan da çok mutluyum."

Örnek 17: Cinayetten müebbet alıp cezaevinde üç üniversite bitirdi, dördüncüye başlayan ve aynı zamanda yüksek lisans programına devam eden Atakan Darendelioğlu (10 Haber, 25.02.2024):

"Bütün çabam diğer insanlara örnek teşkil olmak. Ben suç dünyasına çok küçük yaşlarda bulaştım. 12-13 yaşlarındaydım. Daha sonra 17 yaşında cezaevine girdim. Ardından suçlar devam etti. 1997 yılında yapılan operasyonla Bayrampaşa Cezaevinde üç sene yattım. 2005 yılına kadar hep suçla var oldum. Cezaevinde insan suçu içselleştirebiliyor."

Suç hayatını devam ettirenler oluyor. Bizler suça bulaşmış insanlardık. Elimizden tutulmaması, görmezden gelinmemiz, 'bananecilikten' kaynaklanan sıkıntılar suç potansiyelini artırıyor. Kurum müdürü ve öğretmenimiz elimden tutmasaydı çok kötü durumda olurdu ben de. Cezaevlerinde eğitime yönlendirilmemiş, hayattan umudunu kesmiş kitleler var. Benim elimden tutmasalardı yine gece alemi, kulüp, barlarda devam edecekti hayatım. Bugün eğitimden bahsetmiyor, suç dünyasının parçası olarak hayatımı devam ettiriyor olacaktım."

Dışsal motivasyonlar arasında yer alan "meslek edinme veya mesleğini değiştirme" motivasyonu, hem toplamda %20,5 oranıyla ikinci sırada hem de kadın-erkek değişkenlerinde de ikinci sırada yer almaktadır. Ancak oran kadınlarda %25,0 iken erkeklerde %19,3 olarak gözlenmiş, yani bu dışsal motivasyon öğesinin kadınlarda daha yüksek oranda olduğu saptanmıştır.

Örnek 18: 60 yaşında üçüncü kez üniversite mezunu olan kimya öğretmeni Ercan Türker (Bursa'da bugün, 18.02.2016):

"Gençliğimde de azimliydim. Ancak o olaylardan dolayı (terör) öğrencilikten hiç zevk alamamıştım. Şimdi artık her şey çok daha kolaylaştı. Ben de okumayı sevdiğim ve eğitimin içerisinde olduğum için imkân buldukça üniversite sınavlarına girdim. En sonunda da Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandım. Burayı da bitirdim. Şimdilik öğretmenlik yapmayı düşünmüyorum. Bugünden sonra avukatlık yapacağım. Baroya kayıt oldum. Artık öğretmenlik mesleğini bırakıp avukat olarak meslek hayatıma devam edeceğim."

Örnek 19: 40 yıldır eczacılık yapan ve üç fakülte mezunu Gönül Berker, 62 yaşında Tıp Fakültesine başladı (Sabah Gazetesi, 02.12.2012):

"Tıpta asistan olarak görev yapmak ve bir yıl doktor olarak mecburi hizmeti yerine getirmek için 65 yaş sınırı var. Ben eğer tıp eğitimimi bitirebilirimse 67 yaşında diplomamı alacağım. 65 yaş sınırına girer miyim ya da bu konuda ne yapılabilir açıkçası merak ediyorum."

Not: Berker ile ilgili haberin tarihi 2 Aralık 2012'dir. 12 Eylül 2017 tarihli bir haberde, Berker'in Tıp Fakültesinden mezun olduğu ve işyeri hekimliği eğitimi alanında yetkilendirilmiş bir eğitim kurumunda alacağı eğitimin tarihini beklediği açıklanmıştır. (Sözcü, 2017)

Örnek 20: Beş yükseköğretim programından mezun olan Aile Sağlığı Merkezi doktoru Ahmet Kartal (Erzurum Gazetesi, 01.07.2018):

"Benim çalışıp da okumam lazımdı. O sırada Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Radyoloji Bölümü'ne kayıt yaptırıldı. Onu bitirince Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde sağlık memuru olarak göreve başladım. Okumak isteğim içimde hep vardı. O sırada da Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi ilk kez açılmıştı. Onu okudum ve bitirdim. Ondan sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandım. Kendi çapımda sınavlara hazırlanıyordum. Bu 2 okulu da çalışarak okudum. Atatürk Üniversitesi'ni 2004 yılında bitirdim. Doktorluk hayallerim vardı. Ona kavuştum."

"Diploma veya sertifika almak" yani resmi olarak belgeli bir eğitim sürecini tamamlamak konulu dışsal motivasyon öğesi, %17,1 oranıyla toplamda üçüncü sırada yer alırken, bu sonuç cinsiyet değişkeni açısından farklılık göstermektedir. Erkeklerde oran %18,1 oranıyla üçüncü sırada yer alırken, kadınlarda oran %1,4 gibi düşük bir düzeyde olup son sıralardadır.

Örnek 21: 11 programdan mezun olup 12. programa devam etmeye hazırlanan Beyin ve Sinir Hastalıkları Cerrahisi Uzmanı Doktor Hayati Ortaeskinazi (Haberler.com, 17.07.2017):

"Okuduğum bölümlerden bazıları, mesela iktisat, işletme, halkla ilişkiler ve adalet gibi bölümler esasında her vatandaşın bilgi sahibi olması gereken konular. Bunları akademik bir disiplinle, derslerini alarak, diplomasına sahip olarak öğrenmek ayrı bir zevk oluyor."

Not: Bu örneğin alındığı haberin tarihi 17 Temmuz 2017'dir. 2023 yılı Açıköğretim Fakültesi verilerine göre, Ortaeskinazi'nin 12 ve 13. Programlarını Açıköğretim Sistemi'nde tamamladığı, 14. programda okumayı sürdürmekte olduğu görülmüştür.

Örnek 22: 61 yaşında üniversite eğitimine başlayan "süper dede" lakaplı Mehmet Deniz, büro yönetimi, iktisat ve işletmenin ardından 4. diplomasını Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 77 yaşında aldı.

"Süper Dede" lakaplı Mehmet Deniz'in Karşıyaka ilçesindeki evinin bir odasının duvarlarını süsleyen çerçevelerde 4 üniversite diplomasının yanı sıra Rusça, Almanca, İngilizce dil kurslarından alınan sertifikalar, amatör telsizcilik ve bilgisayar kursu başarı belgeleri bulunuyor (AA, 28.08.2017).

"Taktir ve saygınlık kazanma" motivasyonu, toplamda %13,6 oranıyla dördüncü sırada yer almaktadır. Erkek grubunda bu motivasyon ögesi %18,6 oranı ile yine dördüncü sırada yer alırken, kadınlar için 15,9 oranı ile üçüncü sırada yer almıştır.

Örnek 23: Evlenmeden önce eşine söz verdiği için üniversiteye başlayan, 5 üniversitede de eğitimini sürdüren 18'inci programda iki oğluyla sınıf arkadaşı olan 49 yaşındaki Baki Aydın (Haber7.com, 14.09.2024):

"Arkadaşlarım da çok soruyor. 'Hocam yeter artık. Biraz da çocukların okusun' diyenler var. İnşallah onlar da bu yoldan devam eder. Ben de açıkçası 20 olsun yeter demiştim fakat şu an okuduklarımdan da mezun olursam 24 üniversite olacak. Hedefim 30."

Örnek 24: 10 yılda 7 programdan mezun olan 30 yaşındaki ilköğretim müdür yardımcısı Mehmet Şükrü Gündüz (İHA, 20.07.2022):

"Okumanın yaşı yoktur derler. Bu çok doğru. Genel olarak değerlendirdiğimizde ana okuldan bu yana 40 yıl içinde 35 yıl eğitimin içindeyim. Aynı zamanda sporu da ihmal etmedim. İmkanlarım ölçüsünde eğitimime devam edeceğim. Sırada doçentlik var. Sonra profesörlük ve sonra belki daha farklı unvanlar gelir."

Toplamda, oran olarak %10'un altında yer alan dışsal motivasyon öğeleri ise; başkalarına yardımcı olma (%9,3), statü kazanma (%8,8), başarı-terfi beklentisi (%4,9) ve ödül alma (%3,9) olarak saptanmıştır. Özellikle ödül alma motivasyon ögesinde kadın grubunda %0,0 olan oranın erkeklerde %5,0 olduğu gözlenmiştir.

Örnek 25: Bugüne kadar 14 bölüm bitiren ve üç ayrı programda öğrenciliği devam eden öğretmen ve Avukat Ferda Sarıyer, (Akit, 04.01.2024):

"Bazen okuduğum bölümleri sıralarken karıştırıyorum. 72 yaşında İtalyan bir kişi 15 üniversite mezunu olarak dünya rekorunu elinde tutuyor. Haziran ayında okuduğum bölümden mezun olup rekoru kıracağım. Dünya rekoruyla kafa kafaya geleceğim."

Örnek 26: Dokuz yükseköğretim programını bitirip, iki programa daha devam eden emekli polis memuru Mehmet Çinkilınç (AA, 26.03.2024):

"Bu alanda (eğitim) dünyanın en iyisi İtalya'da 17 üniversite bitirerek Guinness Rekorlar Kitabına giren bir kişi. İnşallah onu geçmek istiyorum. Ömrüm yettikçe 17 değil belki 20'nin üzerinde üniversite bitiririm."

SONUÇ

Bu çalışma, üç ve daha fazla yükseköğretim programına devam eden ya da mezun olmuş bireylerin yaşam boyu öğrenme süreçlerinde hangi içsel ve dışsal motivasyonlarla hareket ettiklerini ortaya koymuştur. Bulgular, bireylerin öğrenme faaliyetlerine yöneliminde içsel motivasyonların (sürekli öğrenme isteği, kendini geliştirme, hayal ve hedeflere ulaşma, zorluklarla başa çıkma, başarı duygusu) dışsal motivasyonlara (başkalarına örnek olma, meslek edinme veya değiştirme, diploma/sertifika elde etme, takdir ve saygınlık kazanma) kıyasla daha baskın olduğunu

göstermektedir. Bununla birlikte dışsal motivasyonların da öğrenmeye devam etme sürecinde önemli bir tamamlayıcı rol üstlendiği görülmüştür.

Çalışmada ayrıca, yaşam boyu öğrenmenin farklı yaş gruplarında, çeşitli sosyo-demografik özelliklere sahip bireylerce benimsendiği ve özellikle açık ve uzaktan eğitim imkânlarının öğrenmeye erişimi kolaylaştırdığı belirlenmiştir. Türkiye’de yüz yüze eğitim verilen programların ve açık ve uzaktan eğitim programlarının yanı sıra İkinci Üniversite uygulamalarının da bireylerin eğitim yolculuğunu desteklediği ve yaşam boyu öğrenme fırsatlarını çeşitlendirdiği görülmektedir.

Çalışmaya konu olan bireylerin eğitim yolculuklarını sürdürürken yalnızca mesleki ilerleme ya da statü kazanma amacıyla değil, aynı zamanda kişisel gelişim, öznel doyum ve toplumsal katkı sağlama motivasyonlarıyla da hareket ettikleri anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak, yaşam boyu öğrenme bireyler için bir mesleki zorunluluk olmanın ötesinde, çok boyutlu bir gelişim ve kendini gerçekleştirme süreci olarak öne çıkmaktadır. Bu çerçevede, yükseköğretim kurumlarının ve politika yapıcılarının; bireylerin farklı motivasyonlarını dikkate alarak yaşam boyu öğrenme fırsatlarını çeşitlendirmeleri, erişilebilirliği artırmaları ve öğrenmeye yönelik toplumsal farkındalığı güçlendirmeleri önem arz etmektedir.

KAYNAKÇA

Abukari, A. (2004, June). Conceptualising lifelong learning: a reflection on lifelong learning. *1st International Euredocs Conference Sciences: Transformations Experienced by Higher Education and Research Institutions in European Countries*, Paris, France. s. 1-21.

Akbaş, O., M. ve Özdemir S. (2002). “Avrupa Birliğinde yaşam boyu öğrenme” https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/milli_egitim_dergisi/155-156/akbas.htm

Erişim: 24.08.2025

Aspin, N. D. ve Chapman, J. D. (2000). Lifelong learning: Concepts and conception. *International Journal of Lifelong Education*, 19 (1), s. 2-19.

Atatürk Üniversitesi. İkinci üniversite bilgi rehberi. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi <https://www.ataaof.edu.tr/Kayıtlar/49/25> Erişim: 25.06.2025

Bakar, R. (2014). The effect of learning motivation on student’s productive competencies in vocational high school, west Sumatra. *International Journal of Asian Social Science*. 4(6), s. 723.

Commission of the European Communities (2000). A Memorandum on lifelong learning. Brussels. <http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/MemorandumEng.pdf> Erişim: 10.06.2025

Deci, E. L. ve Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. *Berlin: Springer Science & Business Media*. <https://doi.org/10.1007/978-1-4899-2271-7> Erişim: 13.05.2025

Deci, E. L., Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., ve Ryan, R. M. (1991). Motivation and education: The self-determination perspective. *Educational psychologist*, 26(3-4), 325-346.

Dinevski, D. ve Dinevski, I. V. (2004). The concepts of university lifelong learning provision in Europe. *Transition Studies Review*, 11(3), s. 228.

Eggen, P. ve Kauchak. D. (2001). *Educational psychology: Windows on classrooms*. USA. Merrill Prentice Hall. s.285.

Eisenman, L. T. (2007). Self-determination interventions: Building a foundation for school completion. *Remedial and Special Education*, 28, s. 2–8.

Green, A. (2002). The many faces of lifelong learning: recent education policy trends in Europe. *Journal of Education Policy*, 17(6), s. 611-626.

Gökçe, O. (1995). *İçerik çözümlemesi sosyal bilimlerde bir araştırma yöntemi*. Selçuk Üniversitesi yayınları, Konya.

Guay, F., Chanal, J., Ratelle, CF., Marsh, HW., Larose, S. ve Boivin, M. (2010). Intrinsic, identified, and controlled types of motivation for school subjects in young elementary school children. *British Journal of Educational Psychology*. 80 (4), s. 712.

Hennessey, B., Moran, S., Altringer, B. ve Amabile, T. M. (2015). Extrinsic and intrinsic motivation. *Wiley encyclopedia of management*, s. 1-4.

Hojat, M., Nasca, T. J., Erdmann, J. B., Frisby, A. J., Veloski, J. J., ve Gonnella, J. S. (2003). An operational measure of physician lifelong learning: its development, components and preliminary psychometric data. *Medical Teacher*, 25(4), s. 433–437.

Motivasyon. Sözlük. İnsan Kaynakları Yönetimi Terimler Sözlüğü
<http://www.trworkshop.net/forum/search.php?t=36429> Erişim: 22.08.2025

Jarvis, P. (2004). *Adult education and lifelong learning: Theory and practice*. London: Routledge Falmer.

Kılınç, H., Altınpulluk, H., ve Fırat, M. (2020). Açık ve uzaktan öğrenenlerin ikinci üniversite tercih nedenlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. *Journal of Instructional Technologies and Teacher Education*, 9(1), s. 81-90.

Loukas Moustakas (2018). Motivation and obstacles to adult participation in lifelong learning programs: the effect of gender and age. *Open Journal for Educational Research*, 2(1), s. 45-56.

Luthans F. (2012). *Organizational behavior* (7th Ed.). McGraw-Hill, Inc. New York, USA. s. 141- 165.

Malkoç, İ. B. (2019). İkinci şanslar: Bir yükseköğretim programını tamamlamış ve yeniden yüz yüze lisans eğitimine başlamış öğrenciler üzerine niteliksel bir araştırma. *Üniversite Araştırmaları Dergisi*, 2(1), s. 35-49.

Marjan Laal (2011). Lifelong learning: What does it mean?. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 28 (2011), s. 470 – 474.

Sertkaya Doğan, Ö. ve Gökburun, İ. (2019). İBBS uygulamasında nüfus verilerinin coğrafi açıdan yorumlanmasını kolaylaştıracak bir yol haritası. *Doğu Coğrafya Dergisi: Haziran-2019, Yıl: 24, Sayı: 41, s. 39-60.*

Tuijnman, A. ve Boström, A. K. (2002). Changing notions of lifelong education and lifelong learning. *International review of education*, 48, s. 93-110.

Tunca, L., ve Çağlar, N. (2022). Yerel gazetelerde dijital dönüşüm: Antalya yerel gazeteleri üzerinden bir inceleme. *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, 13(34), s. 603-618.

Ulutak, İ., Candemir, Ö., Terlemez, M., Öztürk, S., ve Demiray, E., (2024). A Learning habit: Students and graduates enrolled in 3rd or more programs in Anadolu University Open and Distance Education System. *Wojde*, Vol.13, No.2, s. 10-40.

Ültay, E., Akyurt, H., ve Ültay, N. (2021). Sosyal bilimlerde betimsel içerik analizi. *IBAD Sosyal Bilimler Dergisi*, (10), s. 188-201.

İÇSEL VE DIŞSAL MOTİVASYONLAR BAŞLIĞI ALTINDA YER ALAN ÖRNEKLERİN HABER KAYNAKLARI

10 Haber (25.02.2024). “Cinayetten müebbet alıp cezaevinde üç üniversite bitirdi, dördüncüye başladı: Yüksek lisans da yapıyor”

<https://10haber.net/gundem/cinayetten-muebbet-alip-cezaevinde-3-universite-bitirdi-mahkumun-yeni-hedefi-hukuk-fakultesi-369294/> Erişim: 02.02.2025

AA (26.03.2024). “9 üniversite mezunu emekli polis, 2 lisans eğitimini de sürdürüyor.”

<https://www.aa.com.tr/tr/yasam/9-universite-mezunu-emekli-polis-2-lisans-egitimini-de-surduruyor/3175007> Erişim: 07.02.2025

Akit (04.01.2024). “Dünya rekoru peşinde! Onun hobisi üniversite bitirmek: 14 diploması var”

<https://www.yeniakit.com.tr/haber/dunya-rekoru-pesinde-onun-hobisi-universite-bitirmek-14-diplomasi-var-1818698.html%20bitirmek:%202014%20diplomas%C4%B1%20var> Erişim: 05.02.2025

ArtıHaber Gazetesi (03-07-2018). “Zabıta memuru çalışırken 4 üniversite bitirdi.”

- <https://www.artihaber27.com/haber/zabita-memuru-calisirken-4-universite-bitirdi-1866.html>
Erişim: 04.02.2025
- Bursa'da Bugün (18.02.2016). "Bursa'da azmin zaferi! 60 yaşında üçüncü üniversiteyi bitirdi!"
<https://m.bursadabugun.com/haber/amp-bursa-039-da-azmin-zaferi-60-yasinda-ucuncu-universiteyi-bitirdi-650069.html> Erişim: 02.02.2025
- DHA (19.10.2020). "71 yaşında, 4'üncü üniversiteyi okuyor"
<https://www.dha.com.tr/gundem/71-yasinda-4uncu-universiteyi-okuyor-1793307> Erişim: 02.02.2025
- Erzurum Gazetesi (01.07.2018). "7 üniversite gördü, 5'ini bitirdi"
<http://www.erkurumgazetesi.com.tr/haber/7-universite-gordu-5-ini-bitirdi/117416> Erişim: 07.02.2025
- Haber7 (14.09.2024). "18 üniversite bitirdi! İki oğlula sınıf arkadaşı oldu"
<https://www.haber7.com/yasam/haber/3459951-18-universite-bitirdi-iki-ogluyla-sinif-arkadasi-oldu> Erişim: 05.02.2025
- Haberler.com (17.07.2017). "11 Üniversiteyi Bitirdi, 12'nciye Hazırlanıyor"
<https://www.haberler.com/genel/11-universiteyi-bitirdi-12-nciye-hazirlaniyor-9840190-haberi/> Erişim: 03.02.2025
- Hürriyet Gazetesi (26.05.2010). "Böylesi görülmedi, dört diplomalı yönetici çalıştığı hastanede eğitim seferberliği başlattı"
<https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/senay-dudek/boylesi-gorulmedi-dort-diplomali-yoneticicalistigi-hastanede-egitim-seferberligi-baslatti-14837034> Erişim: 03.02.2025
- Hürriyet gazetesi (19.07.2024). "Diyarbakır'da 26 diplomalı öğretmen"
<https://www.hurriyet.com.tr/egitim/diyarbakirda-26-diplomali-ogretmen-42492001> Erişim: 07.02.2025
- İHA (20.07.2022). "30 yaşında eğitim aşkı, 10 yılda 7 üniversite bitirdi"
<https://www.ihacom.tr/haber-30-yasinda-egitim-aski-10-yilda-7-universite-bitirdi-1083398>
Erişim: 03.02.2025
- Manşet Marmara (28.07.2024). "37 yaşından sonra ortaokula başladı bugün beşinci üniversiteyi bitirdi"
<https://www.mansetmarmara.com/haber-37-yasindan-sonra-ortaokula-basladi-bugun-besinci-universiteyi-bitirdi-8556> Erişim: 04.02.2025
- Memurlar.net (20.11.2019). "Emekli imam 3 üniversite bitirdi"
<https://www.memurlar.net/haber/868366/emekli-imam-3-universite-bitirdi.html> Erişim: 02.02.2025
- Memurlar.net (15 Şubat 2024). "9 üniversite bitiren müdürün yeni hedefi doçentlik".
<https://www.memurlar.net/haber/1092827/9-universite-bitiren-mudurun-yeni-hedefi-docentlik.html>
Erişim: 07.02.2025
- Milliyet Gazetesi (11.05.2016). "Engelini aştı, üç üniversite bitirdi, 4'üncüsünü okuyor"
<https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/bingol/engelini-asti-uc-universite-bitirdi-4uncusunu-okuyor-11364787> Erişim: 05.02.2025
- NTV (30.01.2023). "51 yaşında 18 üniversite diplomasının sahibi oldu"
<https://www.ntv.com.tr/turkiye/51-yasinda-18-universite-diplomasinin-sahibi-oldu,KhyNHEcnXEK8vmORgQoJ7g> Erişim: 06.02.2025
- Sabah Gazetesi (02.12.2012). "3 fakülte bitirdi, 62 yaşında tıp eğitimine başladı"
<https://www.sabah.com.tr/egitim/3-fakulte-bitirdi-62-yasinda-tip-egitimine-basladi-2288517>
Erişim: 03.02.2025
- Sabah Gazetesi (15.04.2021). "5 üniversite bitiren doktor herkese örnek oluyor."
<https://www.sabah.com.tr/bursa/2021/05/14/ozel-5-universite-bitiren-doktor-herkese-ornek-oluyor> Erişim: 07.02.2025
- Sözcü Gazetesi (12 Eylül 2017). "Biri 24, diğeri 67 yaşında doktor"

<https://www.sozcu.com.tr/biri-24-digeri-67-yasinda-doktor-wp2007751> Eriřim: 06.02.2025
Üsküdar Üniversitesi (28.07.2023). “42 yaşında Üsküdar Üniversitesinde 3 program bitirdi”
<https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/41231/42-yasinda-uskudar-universitesinde-3-program-bitirdi>
Eriřim: 05.02.2025

Yeni Asır (20 Ekim 2013). “Altı üniversite diplomalı rektör”
<https://www.yeniasir.com.tr/yasam/2013/10/20/alti-universite-diplomali-rector> Eriřim:
07.02.2025